

TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY VA IXTISOSLIK FANLARNI O'QITISHNI MODELLASHTIRISH MUAMMOLARI

Ergashov Bobur Yaxshimurotovich

“Buxoro muhandislik texnologiya instituti”, “Arxitektura” kafedrası stajyor-o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15304793>

Annotatsiya. Maqolada O'zbekiston Respublikasida texnika oliy ta'lim muassasalarida umumkasbiy va mutaxassislik fanlarini o'qitishni modellashtirish orqali kasbiy faoliyatga o'rgatishni rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: texnologiya, metod, kasbiy faoliyat, ta'lim metodlari, axborotli namoyish etish metodi, komponent, dasturiy ta'minot, innovatsion, kreativ.

Аннотация. В статье даны рекомендации по развитию подготовки к профессиональной деятельности путем моделирования преподавания общих и профильных предметов в технических вузах Республики Узбекистан.

Ключевые слова: технология, метод, профессиональная деятельность, образовательные методы, метод информативного представления, компонент, программное обеспечение, инновационный, творческий.

Abstract. The article gives recommendations on the development of training for professional activities by modeling the teaching of general and specialized subjects in technical higher education institutions in the Republic of Uzbekistan.

Key words: technology, method, professional activity, educational methods, informative presentation method, component, software, innovative, creative.

Bugungi shiddat bilan o'zgarib borayotgan globallashuv jarayonida dunyo mamlakatlari oliy ta'lim tizimini modernizatsiya qilishning zamonaviy sharoitida jiddiy o'zgarishlar ro'y bermoqda. Ijtimoiy hayotning barcha bo'g'inlarida ish beruvchilar tomonidan mutaxassislarga ularning kasbiy tayyorgarligi va malaka darajasi masalasida yangicha ko'rinishdagi talablar qo'yimoqda. Bugungi kunda ayniqsa ta'lim sohasida “Sifat” ta'lim siyosatida asosiy kategoriyaga aylandi. Shu munosabat bilan oliy ta'lim tizimida umumkasbiy va ixtisoslik fanlarini o'qitishni modellashtirish muammosi dolzarb bo'lib qoldi. Ilmiy-pedagogik va didaktik-metodik adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, “Model” atamasi umum ilmiy xususiyat kasb etib, modellashtirish fanning ko'plab sohaslarida, jumladan, pedagogikada ham samarali tadqiqot metodiga aylandi.

Obyektlarning har xil shakldagi barcha namunaviy ko'rinishdagi modellari obyektlarning o'ziga xosligini, o'xshashligini, taqlid qilishini talab etadi. E.F.Zeyer va E.E.Simanyuklar o'z tadqiqotlarida “Olingan model keyingi o'rganish obyekti haqida yangi ma'lumotlarni beradi, bilimga boshqa yo'llar bilan erishib bo'lmaydigan qonunlarni o'rnatishga imkon beradi” deb ta'kidlaydilar [61].

Ilmiy pedagogik, metodik, didaktik adabiyotlar taxlili “Model” atamasi ko'p ma'nolarga ega degan xulosaga kelish imkonini beradi.

Mamlakatimiz va xorijda mutaxassislar tomonidan olib borilayotgan pedagogik tadqiqotlarda modellashtirishni ko'rib chiqishga o'tishdan oldin modellashtirishning gnoseologik

ahamiyati masalasiga qisqacha to'xtalib o'tamiz va birinchi navbatda "model" atamasining ma'nosiga oydinlik kiritamiz.

"Model" atamasi (lotincha "modulus" - o'Ichov, namuna, meyor) ma'nosini bildirib, deyarli barcha yevropa tillarida namuna, prototip yoki boshqasiga o'xshash narsani bildirish uchun ishlatilgan. Qadimgi davrlar tabiiy fanlarida "Model" atamasi haqiqatning u yoki bu qismini soddalashtirilgan (sxemalashtirilgan yoki ideallashtirilgan) va vizual shaklda takrorlaydigan aqliy yoki amaliy jihatdan yaratilgan tuzilmani anglatgan.

Bugungi kunda zamonaviy faylasuflarning asarlarida "Model" tushunchasining turli xil ta'riflari ko'rib chiqiladi. Ulardan ba'zilar obyektini ko'rsatish qobiliyati kabi muhim va asosiy funksiyaga ega emas. "Model" tushunchasining boshqa ta'riflarining afzalligi shundaki, ko'rsatilgan xususiyat ya'ni obyektini ko'rsatish ularning asosiga joylashtirilgan.

Yuqorida aytilganlarga asoslanib, ushbu tadqiqotda biz modelning quyidagi ta'rifini qabul qilamiz: "Model - bu aqliy ravishda tasvirlangan yoki moddiy jihatdan amalga oshirilgan o'rganish obyektini ko'rsatish yoki takrorlash orqali ushbu obyekt haqida yangi ma'lumotlarni beruvchi tizimdir". Modelning ushbu ta'rifi to'rtta xususiyatni o'z ichiga oladi:

- 1 - model aqliy ifodalangan yoki moddiy jihatdan amalga oshirilgan tizimligi;
- 2 - o'rganish obyektini takrorlashi yoki aks ettirishi;
- 3 - obyektini almashtirishga qodirligi;
- 4 - uni o'rganish obyekt haqida yangi ma'lumotlarni berishi.

Taxlillar natijasida modellashtirish va model bir-biriga bog'liq ikkita tushunchalardir degan fikrga kelamiz. Modellarni qurish va o'rganish obyektlar to'g'risidagi bilimlarni o'rganishni ta'minlaydi. Ilmiy adabiyotlarda modellashtirish bilishning yo'llaridan biri sifatida ko'rib chiqilganligini, modellarni ilmiy tadqiqotlardagi vazifalari va uni qo'llash xususiyatlari o'rganilganligini ko'rishimiz mumkin.

Ta'lim sohasida va zamonaviy pedagogikada modellashtirish mutaxassislar tayyorlashni takomillashtirish yo'llarini izlash bilan bog'liq. Biroq, bugungi kunda pedagogikada modellashtirish usuliga aniq munosabatlar mutaxassislar tomonidan bildirilmaganligini ko'rishimiz mumkin. Ushbu sohada uni qo'llash imkoniyatlari haqida bahslar mavjud. Shu bilan birga, shuni aytish mumkinki, modelli yondashuv pedagogikada tobora ko'proq tarafdorlarga ega bo'lmoqda.

V.S.Bezrukova o'z tadqiqotlarida "pedagogik tadqiqotlarda modellashtirish vizuallashtirishning eng yuqori va maxsus shakli, axborotni tartiblash vositasi sifatida ishlaydi, bu esa o'rganilayotgan hodisaning mohiyatini chuqurroq ochib berishga imkon beradi"-deb ta'kidlaydi. [31, 11-b].

Bir qator xorijiy mamlakatlardagi mutaxassislarining asarlarida modelning umumiy ta'rifi yo'qligi qayd etilgan.

B.G.Ananev o'z tadqiqotlarida modellarning funksiyalarini tavsiflash orqali modeldan foydalanish nimani anglatishini aniqlash mumkinligini, lekin model nima ekanligini aniqlashning imkoni yo'qligini qayd etadi [20]. Ushbu sohada xorijiy adabiyotlarning kamligi ma'lum darajada Rossiya federatsiyasi mutaxassislarining ayrim asarlarida mavjud bo'lgan umumlashtirishlardan foydalanish bilan qoplanadi. Masalan, V.E.Shteynberg o'z tadqiqotlarida modelni [152, 6-b] asosan lingvistik mazmunda ko'rib chiqib, ularda "Model" atamasi o'ttizta ma'noda qo'llanishini aniqladi. V.E.Shteynberg tomonidan qilingan sharh biroz yuzaki bo'lsa-da, bu yuqorida qayd etilgan "model" atamasining noaniqligini yaxshi tasvirlaydi.

Shu bilan birgalikda bizga ma'lumki pedagogik modellashtirishning nazariy jihati S.I.Arhangelskiy [23], A.A.Verbitskiy [44, 46], V.O.Meskov [94] va boshqalar tomonidan tadqiq

qilingan. Ushbu mualliflar o‘z tadqiqot ishlarida ularning modellashtirish metodologiyasi sohasidagi masalalarni ko‘rib chiqdilar, ularning mazmuni va yondashuvlarini ochib berdilar. Shunday qilib, S.I.Arhangelskiyning fikriga ko‘ra, modellashtirish jarayoni matematik usullardan foydalanish bilan keng bog‘liq. Muallifning fikricha, matematik usullardan foydalanish metodologik xarakterdagi nazariy tadqiqotlarda katta samara beradi [23]. Matematik modellashtirishning foydaliligi modelning amaliy qiymati bilan belgilanadi. S.I.Arhangelskiy “ilmiy modellashtirish usuli obyektning ko‘rinish, aniqlik va obyektivlik tamoyillariga asoslanishi sharti bilan umumlashtirilgan, mavhum, ideal modelni yaratishga imkon beradi” deb ta’kidlaydi.

An’anaviy ma’noda model va modelni o‘rganish, o‘rganilayotgan obyekt yoki hodisaning tuzilishi va munosabatlarining o‘xshashligini dalillar bilan aniqlashni talab qiladi. S.I.Arhangelskiy o‘z tadqiqotlarida modellashtirish jarayonini o‘rganar ekan, asl nusxa va model o‘rtasida ma’lum munosabatlar o‘rnatiladi, buning asosida obyektning muayyan tomonlarini o‘rganish mumkin degan xulosaga keladi. Muallifning fikricha, bunday munosabatlar modellashtirishda o‘xshashlik nazariyasiga asoslanadi, bu esa tadqiqotning nazariy va amaliy imkoniyatlarini kengaytiradi [23].

Rus olimi A.A.Verbitskiy o‘z tadqiqotlarida zamonaviy ta’lim paradigmasida oliy ta’lim muassasalarining o‘quv jarayonini ilmiy o‘rganishda modellashtirishdan foydalanishning turli yondashuvlarini tahlil qilib, modelni o‘rganishni mutaxassislar tayyorlash tizimining turli komponentlarini muvofiqlashtirish vositasi deb hisoblaydi. Muallif modellashtirish va o‘quv jarayoni o‘rtasidagi doimiy bog‘liqlik borligini ta’kidlab, bog‘liqlikning quyidagi yo‘nalishlarini taklif qiladi:

- gnoseologik yo‘nalish;
- asl nusxa o‘rniga modeldan foydalanish;
- axborotli model;
- tahliliy;
- umummetodologik;
- psixologik [44].

V.I.Mixeyev tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda u majmuaviy pedagogik tadqiqotlarning ilmiy materialini umumlashtirishga asoslanib, oliy ta’lim pedagogikasida modellashtirish imkoniyatlarini ochib beradi. Shu bilar birga muallif modellashtirishning ikkita asosiy yondashuvini ajratib ko‘rsatadi. Birinchi yondashuv- pedagogik hodisani tuzilmalashtirish va soddalashtirish bo‘lib, bu ko‘p o‘lchovli statistik tahlilning turli usullaridan foydalanishga imkon beradi. Modellashtirishning ikkinchi yondashuvi - algoritmik modellardan foydalanish. Demak pedagogik tadqiqotlarda o‘rganilayotgan pedagogik hodisalarni tizimlashtirish, soddalashtirish va modellardan foydalanish tadqiqot natijalarini asoslanganlik darajasini oshiradi.

V.I.Mixeyev oliy ta’limda pedagogik fanlarning uslubiy ilmiy didaktik rivojlanishi uchun har qanday psixologik-pedagogik tadqiqotda model konstruktsiyalari allaqachon o‘rnatilgan pedagogik tushunchalarga mos kelishi, ularning mazmuni bilan bog‘liqligi muhim ahamiyatga ega deb hisoblaydi. Yuqoridagi familiyalari zikr etilgan mualliflarning “model”, “modellash” tushunchalarini aniqlashga doir qarashlari pedagogika metodologiyasi va pedagogik tadqiqot usullari sohasidagi murakkab muammolarni hal qilish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi deb xulosa qilishga asos bo‘ladi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining, “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi, 2019-yil 8-oktabr. PF-5847-son Farmoni www.lex.uz.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 6-sentabrdagi “Professional ta’lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo‘shimcha chora tadbirlar to‘g‘risida”gi, PF-5812-sonli Farmoni.
3. A.I.Avazboyev O‘quv predmetlari mazmunini integratsiyalash asosida mehnat va professional ta’lim o‘qituvchilarini tayyorlashni takomillashtirish, Ped. fan. nomz. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – T., 2001. – 124 b.
4. G.G.Azgaldov, A.V.Kostin Intellektualnaya sobstvennost, innovatsii i kvalimetriya // Ekonomicheskoye strategii, 2008. - №2. – S.162 – 164.
5. N.N.Azizxodjayeva Pedagogicheskiye texnologii i pedagogicheskoye masterstvo / Ucheb. posobiye dlya magistrrov vsex spetsialnostey. – Tashkent: TGPU, 2003. – 193s.
6. G.N.Aleksandrov, F.V.Sharipov Problemi formirovaniya modeli lichnosti spetsialista (V pomosh slushatelyam fakulteta novix metodov i sredstv obucheniya pri Politexnicheskom muzeye / NIIVO. -M.: Znaniye, 1984. -S.69-90.
7. V.Y.Anisimov, N.S.Pantina Metodologicheskiye voprosi razrabotki modeli spetsialista // Sovetskaya pedagogika. – 1977. – № 5. – S. 100–108.
8. B.G.Ananyev Lichnost, subyekt deyatelnosti, individualnost / B.G.Ananyev. – Moskva.: Direkt-Media, 2008.
9. J.Fazliyev, Sh.Tojiyev, & Sh.Xoliqov, Sh. (2023). СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В САДАХ. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 520-525).
10. I.J.Xudayev & S.M.Tojiyev (2023). Namlatgich-bloklardan hosil qilingan ekranli egatlardan g‘o‘zani sug‘orish texnologiyasi. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 514-519).
11. F.R.Khamidov, S.J.Imomov, O.S.Abdisamatov, M.M.Sarimsaqov, G.K.Ibragimova & K.I.Kurbonova (2020). Optimization of agricultural lands in land equipment projects. *Journal of Critical Reviews*, 7(11), 1021-1023.
12. S. M.Musimov & K. K.Rakhimjonovna (2023). Theoretical and practical issues in creating population employment maps using gis software. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(3), 1060-1068.
13. D.E.Nurov (2014). Application of drip irrigation technology for cotton growing in conditions of water shortage. *The Way of Science*, 24.
14. Sh.G.Fozilov & D.E.Nurov (2021). Особенности современных водосберегающих технологий полива. In *Поколение будущего: Взгляд молодых ученых-2021* (pp. 312-314).